

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13936595>

ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI O‘QUVCHILARNING O‘QUV-BILUV MOTIVATSIYASINI SHAKLLANTIRISH

To‘xtasinova Gulizebo Yorqinali qizi

NamDPI 2-bosqich magistranti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada boshlang‘ich sinf ona tili va o‘qitish savodxonligi darslarida innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning o‘quv-biluv motivatsiyasini oshirish borasida o‘z isbotini kutayotgan bir qator dolzarb muammolar tahlil etiladi.*

***Kalit so‘zlar:** innovatsion texnologiyalar, interfaol usullar, axborot texnologiyalari, metodik ta‘minot.*

Bugungi kunda boshlang‘ich sinflarning ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida o‘quvchilarning o‘quv-biluv motivatsiyasini muammoli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish orqali oshirishga e‘tibor kundan – kunga ortib bormoqda. O‘qituvchi ushbu jarayonda o‘quvchining shaxsiy qiziqish-intilishlarini rivojlantirishda muammoli ta‘lim texnologiyalarini qo‘llash orqali boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

O‘tgan yillar mobaynida qo‘llanilgan an‘anaviy ta‘limda o‘quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tufayli egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topish, mustaqil o‘rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishga o‘rganishga o‘rgatilmoqda. O‘qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va Davlat ta‘lim standarti talablariga muvofiq tarbiyalanishiga erishish uchun «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o‘yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so‘zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo‘llanmoqda.

Dars mashg‘ulotlarida o‘tilayotgan mavzuga mos qiziqarli o‘yin-topshiriqlarni takrorlash savodxonlikni mustahkamlashda ijobiy natija beradi. O‘yin-topshiriqlarning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, o‘quvchilarining savodxonlik-kompetentlik

darajasi, bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorligining qay darajada shakllanganiga bog'liqdir.

Ta'limda zamonaviy texnologiyalar vositasida o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgaralar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonini pedagogik faoliyatda turli axborot-kommunikativ vositalar (kompyuter, televideniye, radio, nusxa ko'chiruvchi qurilma, slayd, video va audio magnitofonlar) yordamida tashkil etilishiga alohida e'tibor qaratilayotganligi o'quvchilarning o'quv-biluv motivatsiyasini shakllantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Jumladan, videotopishmoq metodidan foydalanishda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- o'quvchilar e'tiboriga o'rganilayotgan mavzu mohiyatini tasviriy yoritishga yordam beruvchi izohlarsiz bir nechta videolavha namoyish etiladi;
- o'quvchilar har bir lavhada qanday jarayon aks ettirilganini izohlashadi;
- jarayonlarning mohiyatini daftarlariga qayd etishadi;
- o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob qaytarishadi.

Mazkur metod asosida kompyuter orqali mavzuga doir videolavhani namoyish etish o'quvchilarning mazkur videolavha mavzusi va uning mazmunida ifodalangan biror hayotiy muammo yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirishlari nazarda tutiladi.

Masalan, «Elektr jihozlari» (1-sinf), «Yil fasllari» (2-sinf) kabilar asosida o'quvchilarga milliy an'analarimiz, urf-odatlarimiz, iqtisodiy munosabatlar haqida tushunchalar beriladi.

Aslida inson tarbiyasiga daxldor muammoli ta'lim texnologiyasining yetakchi xususiyatlari juda qadim zamonlardan shakllanib keladi. Jumladan, qadimgi Grestiyada muammoli xarakterdagi savol-javoblar, qadimgi Hindiston va Xitoyda muammoli bahs-munozaralardan keng foydalanilganligi tarixiy manbalardan ma'lum. Muammoli ta'limni amerikalik psixolog, faylasuf va pedagog Dj. Dyui 1894 yilda Chikagoda tashkil etgan tajriba maktabida ilk bor qo'llagan. XX asrning 60-yillarida muammoli ta'lim texnologiyalari yo'nalishda ilmiy-metodik tadqiqotlar olib borildi. 70-80-yillarga kelib, muammoli ta'lim texnologiyalari amaliyotga keng joriy etildi.

Muammoli ta'limning asosiy g'oyasi bilimlarni o'quvchilarga tayyor holda berish emas, ular tomonidan dars mavzusiga tegishli muammolar bo'yicha o'quv-tadqiqotlarini bajarish asosida o'zlashtirilishini ta'minlashdan iborat.

Milliy maktab va madrasalarda muammoli ta'limni qo'llash bo'yicha bir necha asrlar davomida suqrotona savol-javob usulidan keng foydalanish asosida o'quvchilarda ziyraklik, hozirjavoblik sifatlari hamda go'zal nutq tarkib toptirilgan. Suqrotona savol-javob usuli hozirgacha eng samarali ta'lim usullaridan biri sifatida keng qo'llaniladi. Bunda o'quvchi chuqur mantiqiy fikrlashga, ziyraklikka, aniq va to'g'ri so'zlashga, nutqning mantiqiyliigi va ravonligiga hamda tanqidiy, ijodiy fikrlashga o'rgatilgan. Masalan, suqrotona suhbatlar deganda o'qituvchining o'quvchini mustaqil va faol fikrlash jarayoniga olib kirishi hamda uning fikrlashidagi noto'g'ri jihatlarni ziyraklik bilan aniqlagan holda ularni tuzatish yo'lga olib chiqishdan iborat usullar nazarda tutiladi. Bunday suhbat bosqichlarini quyidagicha ifodalash mumkin;

1. Savol-javoblar orqali o'quvchining bilim darajasi va fikrlash qobiliyatini umumiy tarzda aniqlash.

2. O'rganilayotgan mavzuning mazmunini o'quvchi motivlariga muvofiqlashtirish. Bu, asosan, o'quvchining qiziqish va qobiliyatlariga mos bo'lgan misollar tanlash orqali amalga oshiriladi.

3. O'quvchini faol muloqotga olib kirish. Bunda asosan rag'batlantirish usullaridan foydalaniladi.

4. O'qituvchi o'zini bilmaydigan odamdek tutib, savollar berib boradi.

5. O'quvchining to'g'ri fikrlarini maqtash orqali uni yanada erkin va chuqurroq fikrlashga, so'zlashga o'rgatish.

6. Savol-javob jarayonida o'quvchilarning xato fikrlarini aniqlab borish.

7. O'quvchining xato fikrlariga nisbatan to'g'ri fikrni yaqqol mantiqiy asoslangan shaklda bayon qilish.

8. Tushuntirish orqali o'quvchi uchun muammoli vaziyat yaratish va o'quvchilarni o'z xatolarini o'zlari tuzatishlariga yo'naltirish.

Bundan ko'rinib turibdiki, ushbu usul yuqori natija berishi shubhasiz bo'lib, ammo buning jiddiy shartlari ham mavjud. Bular o'qituvchining o'zining keng bilimga va ijodiy fikrlash qobiliyati, yuqori muloqot madaniyatiga, pedagogik mahoratga ega bo'lishi kabilardan iborat.

Kuzatishlarga qaraganda muammoli ta'lim texnologiyasi an'anaviy o'qitish metodikasiga tayanadi va amalda uning ilg'or jihatlarni qo'llaydi.

Muammoli vaziyatni yaratishda o'quvchilarning mantiqiy fikrlash doirasi kengligi, tahlil qila olish qobiliyati, izlanuvchanlik faoliyati hisobga olingan holda savollar o'rta tashlanilishi maqsadga muvofiq. Berilayotgan har bir savol o'quvchini fikrlashga undashi, qaysidir yashirin ijodiy qobiliyatlarini ochib berishi talab qilinadi.

Ona-tili va o'qish savodxonligi darslarining maqsadlaridan biri matn ustida ishlash va o'quvchilarning yozma va og'zaki nutqini rivojlantirish, mantiqiy tafakkurini yuksaltirish, lug'at boyligini oshirishdir. Jumladan, 1-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligida berilgan "Bolalarning sevimli bayrami" bo'limidagi "Bu qanday bayram?" matni ustida ishlash jarayonida quyidagi savollar orqali muammoli vaziyat yaratish bilan o'quvchilarning o'quv-biluv motivatsiyasini shakllantirish, mantiqiy tafakkuriga sezilarli ta'sir ko'rsatish mumkin:

- Bolalarning bayramini nima uchun sevimli deymiz?
- Bayramlarning oddiy kunlardan farqi nimada?
- Siz bayramlarni yoqtirasizmi?
- Mustaqqillik bayramini qachon nishonlaymiz?
- Mustaqqillik bizga nima berdi?
- Mustaqqil yurt farzandi ekanligingizdan faxrlanasizmi?
- Yana qanday bayramlarni bilasiz?

Muammoli vaziyatga zamin tayyorlashga yo'naltirilgan mazkur savollarga o'quvchilar zavqlanib javob berishdi.

- Mustaqqillik so'zidagi m, s, t, q, l undoshlari va u, a, i unlilari ishtirokida yangi so'z hosil qiling! Savol-topshirig'i nafaqat o'quvchilarning imlo savodxonligiga, balki mantiqiy tafakkurini yuksaltirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Shundan so'ng berilgan - Mustaqqillik so'zi nechta tovushdan iborat?

O'quvchilar uchun berilgan so'zdan so'z yasash muammosi 1-sinfda ozgina qiyinchilik tug'diradi, lekin ular buni amalga oshira olishlarida o'qituvchining ishonchi muhim sanaladi. Bu topshiriqni daftarlarida bajarish aytilsa, muammo emas, mustaqqil topshiriqqa misol bo'ladi. Shuning uchun muammoni hal qilishda sinf doskasidan foydalanish, har bir o'quvchini o'zi tuzgan so'zlarni doskaga chiqib yozdirish - o'quvchilarga o'zi topgan so'zni o'zi yozish vazifasi berilsa bu ular uchun yana bir ruhlantirish, ular yanada ko'proq so'zlarni tuzishga, izlanishga harakat qiladi. Har bir tuzilgan so'z uchun o'quvchilarni rag'batlantirish maqsadga muvofiqdir. So'z tuzish vazifasi berilganda o'quvchilarga misollar orqali tushuncha berishimiz kerak. Misol uchun: tam, tut, til so'zlari mustaqqillik so'zidagi harflardan iborat. O'quvchilar topshiriqni bajarayotgan vaqtda oson so'zlardan boshlab qiyin so'zlarni ham tuzishdi. Tam, tut, til, tim, sim-sim, tutuq, qum, mustaqqil, Salima, ilik, kalit, kamalak, qil, taq-taq, taq-tuq, usta, katta, alla, sut, aql, takka, kam, quti, qiltiq, qattiq, kim, miltiq, mitti, asal, sumalak, musiqa, ta'ma, issiq, laqma, mukammal, mukammalilik, kit, it, laqqa, ta'til, Muslima, ikki, qilma, qutulma, ilm, qismat. Biz o'quvchilar bilan birgalikda dars davomida 48 ta yangi so'z tuzishga muvaffaq bo'ldik, o'quvchilar o'zlari qilgan ishdan faxrlanishdi.

Xulosa qilib aytganda boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning ijodiy tafakkur va ijodiy qobiliyatlarini o'stirishda mantiqiy fikrlashga, ziyraklikka, aniq va to'g'ri so'zlashga, nutqning mantiqiyligi va ravonligiga hamda tanqidiy, ijodiy fikrlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan manbaalar:

1. <https://kun.uz/news/2019/11/27/boshlangich-sinfda-oqitishning-zamonaviy-texnologiyalaridan-foydalanish-usullari?q=%2Fuz%2Fnews%2F2019%2F11%2F27%2Fboshlangich-sinfda-oqitishning-zamonaviy-texnologiyalaridan-foydalanish-usullari>
2. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism : 1-sinf uchun darslik /Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021. – 104 b
3. Амонов У. С. Научный подход а. Фитрата к пословицам //Современные тенденции развития науки и технологий. – 2016. – С. 5.
4. O.R.Avezov. Mental Status and Behavioral Reactions in Emergency and Extreme Emergencies. American journal of social and humanitarian research 3 (No. 1), 546-550
5. Safo Matjon, Hilola Bakiyeva, Xolida Gulyamova. Ona tili o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent.: Yangi Chirchiq prints. 2023. – 345 b.